

TAQSIMOT PARAMETRLARINI MOMENTLAR USULI YORDAMIDA BAHOLASH

Vaisova Moxira Davlatboyevna

UrDU dotsenti

Bekmetova Sadoqat Ataboyevna

UrDU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada taqsimotning noma’lum parametrlarini baholashning momentlar usuli va unga doir misollarning yechish uslublari ko‘rsatilgan.

Annotation. This article shows the method of moments for estimating unknown distribution parameters and methods for solving related examples.

Kalit so‘zlar. Ehtimolliklar taqsimoti, matematik kutilma, dispersiya, moment, momentlar usuli.

Key words. Probability distribution, mathematical expectation, dispersion, moment, method of moments.

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanini o‘rganish jarayonida noma’lum parametrlarni baholash masalalari talabalar uchun bir oz qiyin darajadagi mavzulardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda esa matematik statistika elementlari hatto maktablarda o‘quv dasturlariga kiritilmoqda. Chunki, matematik statistika zamonaviy inson hayotidagi eng muhim tarkibiy qismidir. U ishlab chiqarishda ham, ilmiy tajribalarda ham, moliyaviy xizmatlarda ham, reklama va marketing korxonalarida ham, kundalik hayotda ham zarur. Matematik statistikani bilish turli jarayonlarni tushunish, o‘rganish, to‘g‘ri taqsimotni tanlashga va o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi munosabatni o‘rnatishga yordam beradi.

Faraz qilaylik, biror ob’ektlar to‘plamini ifodalovchi bosh to‘planning son belgisi o‘rganilayotgan bo‘lsin va shu bilan birga bu belgi qaysi taqsimotga egaligi nazariy mulohazalardan aniqlangan bo‘lsin. Bu taqsimotni aniqlaydigan parametrlarni baholash masalasi yuzaga keladi. Masalan o‘rganilayotgan belgi bosh to‘plamda Puasson taqsimoti bo‘yicha taqsimlangani ma’lum bo‘lsa, u holda bu taqsimotni aniqlovchi λ parametrlarni baholash zarur, chunki bu parametr izlanayotgan taqsimotni to‘la aniqlaydi. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikada parametrlarni baholash uchun statistik baho tushunchasi kiritiladi. Statistik baho bu tasodifiy miqdor taqsimotining noma’lum parametrlarini baholash uchun ishlatiladigan statistikadir, ya’ni kuzatilgan tasodifiy miqdorlardan tuzilgan funksiyadir. Nuqtaviy baho deb bitta son bilan aniqlanuvchi statistik bahoga aytiladi. Odatda quyidagi xossalarni qanoatlantiruvchi statistik baholar tuzish talab qilinadi (q. [1],[5]):

- 1) Siljimaganlik - statistik bahoning matematik kutilmasi noma'lum parametrga teng bo'lsa;
- 2) effektivlik - agar siljimagan bahoning dispersiyasi boshqa baholarniki bilan taqqoslaganda eng kichik bo'lsa;
- 3) asoslilik- tajribalar soni ortishi bilan baho parametrga ehtimollik bo'yicha yaqinlashsa.

Ushbu maqolada nuqtaviy baholar tuzishning momentlar usulini ko'rib chiqamiz. Mazkur usul ingliz statistigi Karl Pirson tomonidan 1894 yil taklif qilingan. Momentlar usuli - matematik statistika va ekonometrikada momentlarning faraz qilingan xususiyatlariga asoslangan taqsimotlarning noma'lum parametrlarini baholash usulidir. Usulning mohiyati nazariy taqsimotning sonli parametrlarini tanlanma bo'yicha hisoblangan taqsimot momentlari orqali ifodalashdan iborat. Momentlar soni noma'lum taqsimot parametrlari soniga to'g'ri kelishi kerak (ko'pincha birinchi ikki moment ishlatiladi). Hisoblashdan so'ng biz nazariy va tanlanma momentlarni bir-biriga tenglashtiramiz hamda parametr baholarini ifodalaymiz. Eslatib o'tamizki, tanlanma bu bosh to'plamdan tasodifiy ravishda ajratib olingan ob'yektlar to'plamidir (q.[1]).

X tasodifiy miqdor $F(x, \theta)$ noma'lum parametr $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r)$ ga bog'liq bo'lgan tasodifiy miqdor bo'lsin. Faraz qilaylik, X tasodifiy miqdorning birinchi r ta

$$\alpha_k = MX^k, \quad k = 1, 2, \dots, r$$

momentlari mavjud bo'lsin. Tabiiyki, ular noma'lum θ parametrning

$$\alpha_k = \alpha_k(\theta)$$

funksiyalari bo'ladi.

$$A_{nk} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

tanlanma momentlarini katta sonlar qonuniga (q.[2]) asoslangan holda mos ravishda

α_k $k = 1, 2, \dots, r$ larga tenglashtirib, yetarlicha katta n larda r ta tenglamalar sistemasini tuzib olamiz:

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta) = A_{n1} \\ \alpha_2(\theta) = A_{n2} \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_r(\theta) = A_{nr} \end{cases} \quad (1)$$

mana shu tenglamalar sistemasini $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r$ larga nisbatan yechib,

$$\tilde{\theta}_k = \tilde{\theta}_k(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad k = 1, 2, \dots, r$$

yechimga ega bo‘lamiz. Shunday topilgan $\tilde{\theta}_k$, $k=1,2,\dots,r$ statistikalar momentlar usuli bilan noma’lum θ_k , $k=1,2,\dots,r$ parametrlar uchun tuzilgan statistik baholar deyiladi.

1-misol. Ushbu $\Gamma(\theta_1, \theta_2)$ taqsimot noma’lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

Yechish: Bizga ma’lumki, $\Gamma(\theta_1, \theta_2)$ Gamma taqsimot bo‘lib, uning zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \begin{cases} x^{\theta_2-1} e^{-\frac{x}{\theta_1}}, & x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

ko‘rinishda aniqlangan. $\Gamma(\theta_1, \theta_2)$ Gamma taqsimot bo‘yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor uchun matematik kutilma va dispersiya

$$MX = \theta_1\theta_2, \quad DX = \theta_1^2\theta_2$$

kabi aniqlangan.

$$\alpha_1(\theta) = MX = \theta_1\theta_2, \quad \alpha_2(\theta) = MX^2 = DX + (MX)^2 = \theta_1^2\theta_2 + \theta_1^2\theta_2^2 \quad \text{va}$$

$$A_{n1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad A_{n2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad \text{larni aniqlab, (1) tenglamalar sistemasiga ko‘ra}$$

$$\begin{cases} \theta_1\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \theta_1^2\theta_2 + \theta_1^2\theta_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases} \quad \text{sistemani } \theta_1 \text{ va } \theta_2 \text{ larga nisbatan yechamiz.}$$

Natijada

$$\theta_1^2\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \theta_1^2\theta_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2 = S^2$$

$$\begin{cases} \theta_1^2\theta_2 = S^2 \\ \theta_1\theta_2 = \bar{x} \end{cases}$$

$$\theta_1 \bar{x} = S^2 \Rightarrow \theta_1 = \frac{S^2}{\bar{x}}, \quad \theta_2 = \frac{\bar{x}}{\theta_1} = \frac{\bar{x}^2}{S^2}.$$

2-misol. Ushbu $N(\theta_1, \theta_2^2)$ taqsimot noma’lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

Yechish: $N(\theta_1, \theta_2^2)$ - normal taqsimot bo‘lib, uning zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \theta_2} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

ko‘rinishda aniqlanadi. Bu taqsimot bo‘yicha taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik kutilma va dispersiyasi

$$MX = \theta_1, \quad DX = \theta_2^2$$

kabi aniqlanadi.

Tasodifiy miqdorning momentlari

$$\alpha_1(\theta) = MX = \theta_1, \quad \alpha_2(\theta) = MX^2 = DX + (MX)^2 = \theta_2^2 + \theta_1^2$$

$$A_{n1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad A_{n2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

larni aniqlab, ushbu

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta) = A_{n1} \\ \alpha_2(\theta) = A_{n2} \end{cases}$$

sistemani yechib θ_1 va θ_2 parametrlarni topamiz.

$$\begin{cases} \theta_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \theta_2^2 + \theta_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

$$\theta_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \theta_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2 = S^2.$$

$$\text{Demak, } \begin{cases} \theta_1 = \bar{x} \\ \theta_2^2 = S^2 \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = \bar{x}, \quad \theta_2 = \sqrt{S^2}.$$

3-misol. Taqsimot funksiyasi $F(x, \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x \geq \theta_1, \theta_2 > 0 \\ 0 & , x < \theta_1 \end{cases}$ ko‘rinishda

aniqlangan taqsimot noma’lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

Yechish: Berilgan $F(x, \theta)$ dan foydalanib, tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi $f(x, \theta) = F'(x, \theta)$ ni topamiz:

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}}{\theta_2}, & x \geq \theta_1, \theta_2 > 0. \\ 0 & , x < \theta_1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \alpha_1(\theta) = MX &= \int_{\theta_1}^{+\infty} x f(x, \theta) dx = \int_{\theta_1}^{+\infty} x \cdot \frac{e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}}{\theta_2} dx = \frac{1}{\theta_2} \int_{\theta_1}^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} dx = \\ &= \left[\begin{array}{l} u = x \quad dv = e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \\ du = dx \quad v = -\theta_2 e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \end{array} \right] = -x \cdot e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \Big|_{\theta_1}^{+\infty} + \int_{\theta_1}^{+\infty} e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} dx = \theta_1 - \theta_2 e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \Big|_{\theta_1}^{+\infty} = \\ &= \theta_1 + \theta_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2(\theta) = MX^2 &= \int_{\theta_1}^{+\infty} x^2 \cdot f(x, \theta) dx = \int_{\theta_1}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}}{\theta_2} dx = \left[\begin{array}{l} u = x^2 \quad dv = e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \\ du = 2x dx \quad v = -\theta_2 e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \end{array} \right] = \\ &= \frac{1}{\theta_2} \left(x^2 \cdot (-\theta_2) \cdot e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} \Big|_{\theta_1}^{+\infty} + 2\theta_2 \int_{\theta_1}^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}} dx \right) = \theta_1^2 + 2(\theta_1 + \theta_2) = \\ &= \theta_1^2 + 2\theta_1 + 2\theta_2 \\ &\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1(\theta) = \theta_1 + \theta_2 \\ \alpha_2(\theta) = \theta_1^2 + 2\theta_1 + 2\theta_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Endi momentlar usulidan foydalanib, nazariy va tanlanma momentlarni tenglab quyidagi sistemani hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} \theta_1 + \theta_2 = \bar{x} \\ \theta_1^2 + 2\theta_1 + 2\theta_2 = S^2 + \bar{x}^2 \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = \bar{x} - \theta_2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow (\bar{x} - \theta_2)^2 + 2(\bar{x} - \theta_2) + 2\theta_2 = S^2 + \bar{x}^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \bar{x}^2 - 2\bar{x}\theta_2 + \theta_2^2 + 2\bar{x} - 2\theta_2 + 2\theta_2 = S^2 + \bar{x}^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \theta_2^2 - 2\bar{x}\theta_2 + 2\bar{x} - S^2 = 0 \Rightarrow D = 4\bar{x}^2 - 8\bar{x} + 4S^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \theta_2 = \frac{2\bar{x} \pm \sqrt{4\bar{x}^2 - 8\bar{x} + 4S^2}}{2} = \bar{x} \pm \sqrt{\bar{x}^2 - 2\bar{x} + S^2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \theta_1 = \mp \sqrt{\bar{x}^2 - 2\bar{x} + S^2} \end{aligned}$$

Natijada noma'lum parametrlar uchun quyidagi statistik baholarni olamiz:

$$\theta_1 = \mp \sqrt{\bar{x}^2 - 2\bar{x} + S^2}, \theta_2 = \bar{x} \pm \sqrt{\bar{x}^2 - 2\bar{x} + S^2}.$$

4-misol. Ushbu $\Gamma(2\theta,1)$ taqsimot noma'lum parametrini momentlar usulida bahosini tuzing.

Yechish: $\Gamma(\theta_1, \theta_2)$ - Gamma taqsimot bo'lib, uning zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{x^{\theta_2-1} \cdot e^{-\frac{x}{\theta_1}}}{\Gamma(\theta_2) \cdot \theta_1^{\theta_2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

ko'rinishda aniqlangan va $MX = \theta_1\theta_2$, $DX = \theta_1^2\theta_2$ bo'ladi. Bu taqsimot bo'yicha tasodifiy miqdorning momenti $\alpha(\theta) = MX = \theta_1\theta_2 = 2\theta \cdot 1 = 2\theta$, tanlanma momenti esa

$$A_{n_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{x} \text{ bo'lib, } \alpha(\theta) = A_{n_1} \Rightarrow 2\theta = \bar{x} \Rightarrow \theta = \frac{\bar{x}}{2} \text{ bo'ladi.}$$

5-misol. Zichlik funksiyasi ushbu

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & x \in [0;1] \\ 0, & x \notin [0;1] \end{cases}$$

ko'rinishda aniqlangan taqsimot noma'lum parametrni momentlar usulida bahosini tuzing.

Yechish: Berilgan $f(x, \theta)$ zichlik funksiyasi orqali tasodifiy miqdorning matematik kutulmasini topamiz.

$$\begin{aligned} MX &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x, \theta) dx = \int_0^1 x \cdot \theta \cdot x^{\theta-1} dx = \theta \cdot \int_0^1 x^\theta dx = \\ &= \theta \cdot \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \Big|_0^1 = \theta \cdot \frac{1}{\theta+1} = \frac{\theta}{\theta+1}. \end{aligned}$$

Tasodifiy miqdorning nazariy momenti $\alpha(\theta) = MX = \frac{\theta}{\theta+1}$ bo'lib, tanlanma

moment esa $A_{n_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{x}$ bo'ladi. Demak, $\frac{\theta}{\theta+1} = \bar{x} \Rightarrow \theta = \frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}$.

Endi esa momentlar usulining amaliy tatbig'iga doir misollarni ko'rib chiqamiz.

6-misol. Don namunalaridagi begona o'tlar urug'lari soni Puasson qonuniga bo'ysunadi. Tanlanmada $n=130$ xil don namunasi mavjud. Natijalar quyidagi jadvalda qayd etilgan. Tanlanma bo'yicha λ parametrni momentlar usuli bo'yicha toping.

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	9	39	40	24	11	7

Yechish. Ma'lumki, Puasson qonuni uchun λ parametr uning matematik kutilishini ifodalaydi: $MX = \lambda$ (q.[2]). Shuning uchun momentlar usulidan foydalanib, λ ni birinchi tanlanma moment bilan baholaymiz:

$$\lambda = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^5 x_i n_i = \frac{270}{130} = 2.077.$$

7-misol. X tasodifiy miqdor tekis taqsimlangan degan shartda quyidagi 100 hajmli tanlanma olingan.

x_i	12	14	16	18	20	22
n_i	5	15	50	16	10	4

a va b parametrlarni toping.

Yechish. Ma'lumki tekis taqsimot deb zichlik funksiyasi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases} \quad \text{ko'rinishga ega tasodifiy miqdorga aytilar edi (q.[2],[4]).}$$

Uning sonli xarakteristikalarini uchun ushbu tengliklar o'rinli:

$$MX = \frac{a+b}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

a va b parametrlarni topish uchun momentlar usulidan foydalanib, birinchi va ikkinchi nazariy momentlar hamda tanlanma momentlarni tenglab, quyidagi sistemani olamiz:

$$MX = \mu_1 = \frac{1}{n} \sum x_i n_i = \frac{a+b}{2},$$

$$DX = \mu_2 - \mu_1^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 n_i - \left(\frac{1}{n} \sum x_i n_i \right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Yuqorida berilgan tanlanma ma'lumotlaridan foydalanib topamiz:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i n_i = 16.46, \quad \frac{1}{n} \sum x_i^2 n_i - \left(\frac{1}{n} \sum x_i n_i \right)^2 = 4.87.$$

Endi momentlar usulidan foydalanib, quyidagi sistemani hosil qilamiz:

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 16.46 \\ \frac{(b-a)^2}{12} = 4.87 \end{cases}$$

Bu sistemani yechib $a = 12.6375$, $b = 20.2825$ ni topamiz.

Endi o'quvchilarga yuqorida berilgan ma'lumotlardan foydalanib quyidagi misollarni mustaqil ishlashni tavsiya qilamiz.

Mustaqil yechish uchun misollar

1. Ushbu $P(\theta_1, \theta_2)$ (Puasson) taqsimot noma'lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

2. Ushbu $R[\theta_1, \theta_2]$ (tekis) taqsimot noma'lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

3. Zichlik funksiyasi $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$ ko'rinishda aniqlangan taqsimot

noma'lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

4. Ushbu $R[\theta-1, \theta+1]$, $\theta \in \mathbb{R}$ (tekis) taqsimot noma'lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

5. Zichlik funksiyasi $f(x, \theta) = \begin{cases} 3x^2\theta^{-3}e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^2}, & x \geq \theta, \theta > 0 \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ ko'rinishda aniqlangan

taqsimot noma'lum parametrlarini momentlar usulida bahosini tuzing.

6. X tasodifiy miqdor tekis taqsimlangan degan shartda quyidagi 200 hajmli tanlanma olingan.

x_i	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
n_i	21	16	15	26	22	14	21	22	18	25

a va b parametrlarni toping.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdushukurov A.A. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. Toshkent, 2015.

2. Abdushukurov A.A., Zuparov T.M. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. Toshkent, “Tafakkur”, 2015.

3. Абдушукуров А.А., Азларов Т.А., Джамирзаев А.А. «Эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан мисол ва масалалар тўплами», Тошкент, «Университет», 2003 й.

4. A.A. Abdushukurov. N. S. Nurmuhamedova, K. S. Sagidullayev. Matematik statistika (parametrlarni baholash va gipotezalarni tekshirish misollarda). Toshkent, “Universitet”, 2013.

5. Боровков А.А. Математическая статистика, Москва, «Лань», 2010 г.

6. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. Москва, ЛКИ, 2010.